

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ ВОЕННОГО ПСИХОЛОГА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563930>

Турамуродов Равонбек Абдуниёз угли

*курсант 1-курса Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан*

Наркулова Индира Рустам кизи

*доктор философии по педагогическим наукам (PhD), преподаватель
кафедры «Изучение языков» Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан*

В современном мире правительство каждой страны уделяет огромное внимание изучению иностранных языков. В нашей стране также со стороны правительства создаются большие возможности для обучения молодого поколения иностранным языкам. 7 января 2022 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев также в ходе посещения Военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» Службы государственной безопасности и Академии СГБ имени Амира Темура отметил, что каждый выпускник должен знать в совершенстве минимум два-три языка, точные науки и нашу историю. Знание иностранных языков занимает важное место не только в социальной сфере, но и в военной. Особенно среди военных психологов очень велико значение русского языка наряду с изучением английского, китайского и других языков.

Наряду с этим, роль русского языка очень высока в налаживании международных связей между Университетом общественной безопасности Республики Узбекистан и высшими военными учебными заведениями Российской Федерации и Республики Беларусь в проведении совместных учений и повышении квалификации курсантов в этих вузах.

В нашей республике в процессе несения службы в воинских частях и военных учебных заведениях людьми русской национальности, а также недостаточное владение ими узбекского языка вызывает ряд проблем во взаимоотношении с другими военнослужащими. Знание же русского языка военными психологами имеет важное значение для понимания проблем, внутренних переживаний военнослужащих, солдат и курсантов, их морально-психологического состояния, а также преодоление имеющихся проблем.

При этом роль военных психологов в служебной деятельности высока. Вы можете задаться таким вопросом, что же такое военная психология? Военная психология – это раздел психологии, который изучает проблемы,

возникающие в процессе подготовки военнослужащих, а также сложности, появляющиеся непосредственно во время проведения военных действий. При всестороннем обеспечении боя в общевойсковой подготовке наряду с боевым обеспечением, тыловым обеспечением и инженерным обеспечением военнослужащих важное значение имеет морально-психологическое обеспечение военнослужащих. На сегодняшний день задачами военного психолога являются:

- знание психологических качеств военнослужащих;
- изучение социально-психологических процессов в подразделениях;
- выработка предложений по укреплению военной дисциплины и профилактике правонарушений среди военнослужащих;
- организация и проведение психологической работы по поддержанию боевой и мобилизационной готовности;
- оказание психологической помощи военнослужащим с признаками нервно-психической неустойчивости;
- проведение мероприятий по психологической адаптации военнослужащих к условиям военной службы;
- участие в профессиональном психологическом отборе личного состава;
- организация психологической помощи военнослужащим и членам их семей;
- методическое обеспечение занятий по психолого-педагогической подготовке с офицерами, с курсантами;
- проведение мероприятий по противодействию негативному психологическому влиянию на личный состав;
- участие в развитии материально-технической базы психологической работы;
- информирование о проводимых мероприятиях вышестоящих должностных лиц.

Для решения этих разнообразных задач специалисту необходимо собрать информацию о психологическом состоянии и личностных качествах каждого военнослужащего, определить его профессиональные качества. Эта информация передается психологом командирам подразделений. В подразделениях военный психолог изучает социальные процессы, учитывает сложившуюся ситуацию, разрабатывает предложения, осуществляет мероприятия по организации психологической помощи.

Таким образом, знание русского языка военными психологами имеет большое значение при осуществлении этих задач. На международных научно-практических конференциях военные психологи обмениваются опытом работы с личным составом с зарубежными психологами, знакомятся с новыми и современными методиками, анкетами, тестами и применяют их

среди военнослужащих. Как известно, большая часть информации в сети Интернет представлена на русском и английском языках. Военные психологи также в процессе работы над собой используют материалы на русском языке из сети Интернет. Например, психологические тесты, статьи, тезисы, учебные пособия по военной психологии и педагогике.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Введение в профессию военного психолога. М., 2006 а.

2. Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная военная психология. М., 2006 б.

3. Наркулова, И. Р. (2022). ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ» КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН). *Academic Research in Educational Sciences*, 3(3), 225–233. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-3-225-233>
